
FROM THE HISTORY OF RESEARCH AT THE KOTIRBULAK MONUMENT

B.A. Abdusalilov¹

Samarkand State University

KEYWORDS

Kotirbulak,
lithological strata,
cultural strata,
stone tools

ABSTRACT

This article provides information about Kotirbulak, one of the monuments of the Stone Age of the Zarafshan River. Excavations at the monument, cultural strata, originality, typology, analysis of the found stone tools were also analyzed.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.6635563

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Master of Samarkand State University, Samarkand, UZB

ҚЎТИРБУЛОҚ ЁДГОРЛИГИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХИДАН

KALIT SO‘ZLAR:

Қўтирбулоқ,
литологик қатламлар,
маданий қатламлар,
тош қуроллар

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада Зарафшон дарёсининг тош даврига оид бўлган ёдгорликларидан бири Қўтирбулоқ ҳақида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, ёдгорликда олиб борилган қазилма ишлари, маданий қатламлар, топилган тош қуролларнинг ўзига хослиги, типологияси, таҳлил қилинган.

Қўтирбулоқ топилмажойи шу номли булоқнинг бевосита яқинида, Зарафшон дарёси чап соҳилидаги юқори терассада, Каттакўрғон шаҳридан унча узоқ бўлмаган худудда, Самарқанд шаҳридан 100 км ғарброқда жойлашган. Ёдгорлик 1971 йилда ЎзР ФА Археология институтининг Ю.Ф. Буряков бошчилигидаги археологик гуруҳи томонидан очилган². Топилмажойни ўрганиш ишлари 1971-72 йилларда Н.Х. Тошкенбоев томонидан амалга оширилган ва олинган натижалар бир қатор илмий мақолаларда ҳамда «Культура древнекаменного века долины р. Зарафшана» номли монографияда ўз аксини топди³.

2002 йилда ЎзР ФА Археология институти билан РФА Археология, антропология ва этнография институти ўртасида тузилган ҳамкор экспедицион тадқиқотлар дастури доирасидаги шартномага кўра Қўтирбулоқ топилмажойида тадқиқотлар давом эттирилди⁴. Янги босқичдаги тадқиқотлардан кўзланган асосий мақсад ёдгорликни комплекс ўрганиш, объектнинг стратиграфик ҳолатини аниқлаш ва булоқ худудидаги истиқболли тадқиқотларни белгилашдан иборат бўлди. Қўйилган мақсадга эришиш учун топилмажой синчиклаб кўздан кечирилди ва 1971-1972 йилги қазилмадан 15 м жанубий-ғарб томондан 18 м² майдонли қазилма амалга оширилди. Қазилма жойи жойнинг шароитларидан келиб чиқиб танланди, негаки, булоқ худудида интенсив қишлоқ хўжалик ишлари амалга оширилаётган эди. Назарда тутилган майдонда иш бошлашнинг бошланғич босқичида 4 м² майдон 1,4 м чуқурликкача очилди (ер ости сувларигача), сўнгра объектда ишлар

² Буряков Ю.Ф., Крикис Я.К., Равшанов Р., Ростовцев О.М. Археологические работы в Самаркандской области. // АО 1971 г. – М., «Наука», 1972. –С. 9-14.

³ Ташкенбаев Н.Х. Новые памятники древнекаменного века в Самаркандской области // ОНУ, №11.–Ташкент, 1971.–С. 8–13. Ташкенбаев Н.Х. Исследование новой мустьерской стоянки Кутурбулак (Самарканд) // Тезисы докладов совещания по каменному веку Средней Азии и Казахстана. – Ташкент, 1972. –С. 23 – 25. Ташкенбаев Н.Х. Новая мустьерская стоянка Кутурбулак // ИМКУ, вып. 10. –Ташкент, 1973. –С. 8 – 13. Тетюхин Г.Ф., Ташкенбаев Н.Х., Сулейманов Р.Х. Геоморфологическое положение мустьерского местонахождения Кутурбулак // ИМКУ, вып. 14. – Ташкент, 1978. –С. 5 – 11. Ташкенбаев Н.Х., Сулейманов Р.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана. – Ташкент, Изд-во «ФАН», 1980; Ташкенбаев Н.Х. Некоторые данные по палеолиту Зарафшанской долины // ИМКУ. Вып. 21. – Ташкент, 1987. –С. 17.

⁴ Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., Сайфуллаев Б.К. Новые данные о стоянке Кутурбулак (Республика Узбекистан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - Т.8. –С. 56-63.

тўхтатилди.

Қазишма жараёнида қалинлиги 0,15 м дан 0,5 метргача қалинликдаги 7 та маданий горизонт очилди. Юқори тўртта қатлам ўрта аср ва замонавий материаллар билан аралашиб кетган. Бу ердаги артефактлар асосан ўрта ва йирик ҳажмли тош буюмлардан иборат. Анча йирик тош буюмлар қатламнинг тагида жойлашган. Ер сатҳидан 1,4 м чуқурликда ер ости сувларининг ҳозирги сатҳи сизиб туради⁵.

Ёдгорликда литологик қатламларга ажратиш умуман, аввалги муаллифлар томонидан ажратилган схемасига мос келади ва унда қазишма майдонининг олисроқдалиги ҳам ҳисобга олинди. Бунда илгари ажратилган қуйи маданий горизонтга (5 қатлам) 4В ҳамда 4Г қатламлари мос келади. 2002 йилги изланишлар давомида 18 та сопол бўлаги ва 200 тадан ортиқ тош буюмлардан иборат катта археологик коллекция қўлга киритилди⁶ ва улар ўз характеристикаларига кўра 1971-1972 ва 1995 йилларда қўлга киритилган материалларга мос келади. Нуклеуссимон шакллар кўп эмас ва уларда кўпинча ҳаддан ташқари ишлов берилган кичик ҳажмли радиал типлар кўпчиликини ташкил қилади. Тўпламнинг тош қуроли асосан узунасига ишланган қирғичлар, уларнинг ретушланган ўткир учли шакллари ҳам учрайди, ретушланган пластиналар ва учириндилар учрайди. Коллекцияда шунингдек, кичик, бироқ ёрқин намоён бўладиган йўнилғилар серияси ҳамда йўнилғи учларида ва ёнлама ишланган қирғиччалар ҳамда бир дона оддий бурчак кесгич ҳам мавжуд. Тўпламдаги йўнилғиларнинг катта қисми нотекис ва эпизодик ретушларга эга. Буюмлар юзаларининг турли даражада сақланганлиги эътиборни тортади. Артефактлар орасида 20 таси кучли ва ўрта даражадаги емирилишга учраган ва бундай буюмлар барча литологик қатламларда ҳам учрайди.

Топилмаларнинг қатламларда ётишини таҳлил қилиш илгари қатор муаллифлар томонидан таъкидланган ёдгорликдаги ётқизикларнинг юқори қисми аралашиб кетганлиги ҳақидаги фикрларини тасдиқлайди (1-3 қатламлар)⁷. Ушбу фикрни қатламларда ўрта палеолитга оид тош буюмлар билан бирга тарихий даврларга оид куйган ва сирланган сопол идишларининг ҳамда пишиқ ғиштларнинг биргаликда учраши ҳам тасдиқлайди. Ётқизикларнинг қуйи қатлами авваломбор, 4В ва 4Г қатламлар камроқ бузилганга ўхшайди. Бироқ қатор кузатишлар ушбу қатламлардаги археологик материалларни инситида ётган дейишга имкон бермайди. Қатламнинг ичида артефактлар тартибсиз ҳолатда жойлашган ва қандайдир концентрация ва маданий горизонтларни ҳосил қилмайди. 4-қатламнинг юқори қисмида асосан майда буюмлар мавжуд бўлиб, шу вақтнинг ўзида кесманинг тагида йирик буюмлар концентрацияси кузатилади. Буюмларнинг бундай тақсимланиши ёпишқоқ пластик тупроқ билан аралашган аралаш нарсалар учун

⁵ Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., Сайфуллаев Б.К. Новые данные о стоянке Кутурбулак (Республика Узбекистан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - Т.8. –С. 60.

⁶ Там же. –С. 62.

⁷ Деревянко А.П., Анойкин А.А., Борисов М.А., Сайфуллаев Б.К. Новые данные о стоянке Кутурбулак (Республика Узбекистан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - Т.8. –С. 62.

характерлидир. Қатламларнинг бузилганлиги ва археологик материалларнинг аралашиб кетганлиги ҳақида буюмлардаги кўп сонли иррегуляр ретушлар ва юзаларнинг битта қатламда турли даражада дефляцияга учраганлиги ҳам гувоҳлик беради. Бундан ташқари, ёдгорлик индустрияси умумий кўринишини ишонч билан ўрта палеолитга оид дейиш мумкин бўлса-да, 1995-2002 йиллар материаллари орасида тош даврнинг анча кейинги даврлари учун характерли буюмлар ҳам мавжуд⁸. Умуман, фикримизча, Қўтирбулоқдаги маданий қолдиқларга эга қатламлар кейинги даврларда бузилган ва аралашиб кетган ва бу аралашув ўрта палеолит даври материаллари билан бирга анча кейинги даврлар материаллари ўртасида содир бўлган. Кейинчалик, интенсив антропоген фаолият натижасида (булоқ яқинида кейинги даврларга оид макон мавжуд) ҳамда булоқни тез-тез тозалаб туришлар оқибатида ёдгорликдаги қатламларнинг юқори қисми қайтадан бузилган. Ушбу тахмин дала шароитларида қўшимча текширувни талаб қилади ва бундай тадқиқотларни шу атрофда олиб борилаётган интенсив қишлоқ хўжалик ишлари ҳамда ер ости сувлари ҳозирдаги сатҳининг баландлиги қийинлаштиради.

Юқорида келтирилган археологик тадқиқот натижаларига қисқа яқун ясаб айтиш мумкинки, бу давр одамларининг маданий излари водийнинг пасттекислик туманлари оралаб ўтган сой бўйларида ҳам учрайди. Тадқиқот натижаларига кўра, Зарафшон воҳасида ибтидоий одамзод аждодларининг ўрта ва юқори палеолит даври ҳаётини характерловчи 20 дан ортиқ пунктлардан ёдгорликлар топиб ўрганилдики, булар Зарафшон водийси узоқ ўтмишининг чуқур тарихий илдизидан далолат беради.

⁸Szimezak K., Gretchina T., Madeska, Khudhanazarov M., Tashkenbaev N., Suleimanov R., Falgueres Ch., Fontugue M. Kuturbulak Revisited. A Middle Paleolithic Site on Zeravshan River Valley, Uzbekistan. – Warsaw: Institute of Archaeology Warsaw University, 2000. –P. 136.